

**III CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS
I CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE CONTABILIDAD DIRECTIVA (ACODI)**

Madrid, 21-24 de Septiembre de 1993

**"LA INVESTIGACION DE DESVIACIONES EN EL CONTROL DE GESTION
ANTE UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE"**

(Documento para el debate)

Por

**Enrique López González
Cristina Mendaña Cuervo
Alicia Rodríguez Pérez**

Universidad de León

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Campus de Vegazana, s/n

E - 24071 León (España)

Tfno.: inter + 34.87.201052

Fax: inter + 34.87.210198

Resumen

La dirección, ante el análisis de las desviaciones para el control de gestión, debe disponer de aquellos modelos matemáticos que le permitan la toma de decisiones que dicho análisis conlleva. A este respecto la decisión de investigar o no las causas de una desviación determinada tiene implicaciones económicas, lo cual supone que el modelo desarrollado para ayudar en dicha toma de decisión deba incluir los parámetros de coste beneficio del horizonte temporal correspondiente.

En este trabajo se realiza un estudio descriptivo de los principales modelos desarrollados en la literatura contable relacionada con el tema, que se caracterizan por ser estocásticos, es decir, se basan en la hipótesis de que el entorno en el que opera el proceso es medible y en consecuencia es factible el uso de probabilidades.

Sin embargo, existen situaciones en que no va a ser posible utilizar probabilidades, cuando existe incertidumbre en lugar de aleatoriedad. En consecuencia, en la última parte del estudio se propone la opción de desarrollar un modelo que incorpore la utilización de cadenas inciertas de KAUFMANN y GIL ALUJA con lo cual este modelo se podrá aplicar en cualquier entorno en el que se desarrolle el proceso.

1. INTRODUCCION

La dirección, como sujeto económico que planifica y controla la actividad económica de una organización determinada, necesita disponer de toda aquella información que sea relevante para afrontar el proceso de toma de decisiones que le es propio. En este sentido, la contabilidad directiva se puede considerar como uno de los sistemas básicos de información con el que la dirección opera tanto para la elaboración de previsiones como para analizar lo ocurrido con anterioridad y establecer medidas correctoras.

De esta forma, el control de gestión ha sido definido como el proceso de toma de decisiones encaminado a obtener un aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos disponibles con el fin de alcanzar unos objetivos previstos. De la comparación entre los objetivos previstos y los outputs reales pueden surgir desviaciones y plantear en consecuencia un problema de toma de decisiones, esto es, decidir si investigar o no las causas de dichas desviaciones.

Las consecuencias económicas que se derivan de tal decisión ha motivado que el análisis de las desviaciones se haya convertido en uno de los tópicos de la literatura contable y aunque a lo largo de las últimas décadas se hayan desarrollado varios modelos, con el objetivo de ayudar al decisor ante esta cuestión, el tema aún no puede considerarse como definitivamente concluido.

A este respecto, en el presente trabajo realizamos, en primer término, una muy breve referencia a los modelos más significativos en este ámbito del control de gestión, considerando aquellos basados en una mera identificación visual de las desviaciones (gráficas de control) y que no incorporan de manera formal los costes y beneficios derivados del proceso de investigación. De ahí que se llevara a cabo un análisis descriptivo de los modelos que si bien tienen en consideración dichos parámetros los incorporan en términos probabilísticos y con valores continuos, lo que elimina la posibilidad de que el proceso oscile entre dos estados distintos. Esta dificultad planteó la necesidad de un procedimiento alternativo, para lo cual algunos autores plantean el interés por la utilización de cadenas de Markov donde se tiene en consideración las limitaciones anteriores.

Sin embargo, existen situaciones en las que no va a ser posible la utilización de probabilidades, cuando existe incertidumbre en lugar de azar. Si el proceso se desarrolla en un entorno incierto surge la necesidad de incorporar al modelo datos borrosos. En este sentido, en la tercera parte del trabajo proponemos un modelo en el que se incorpora la noción de cadenas con datos borrosos en lugar de probabilidades, desarrollada por KAUFMANN y GIL ALUJA (1991), como modelo válido para el análisis de desviaciones en un ambiente de incertidumbre.

2. REVISION DE LA LITERATURA CONTABLE RELACIONADA CON LA INVESTIGACION DE LAS DESVIACIONES

En la literatura contable se han desarrollado una variedad de modelos con el fin de llegar a un mejor conocimiento del proceso que genera las desviaciones. Estos modelos están dirigidos a múltiples aspectos del análisis de desviaciones, siendo la propia diversidad una clara indicación de la complejidad del problema [KAPLAN, 1969. p. 32], pues al desconocimiento del origen de las desviaciones (causas inherentes al proceso productivo y/o otras causas) se une la decisión sobre cuando una desviación es significativa y si se justifica el coste propio de la investigación de las causas y, en su caso, de la corrección de la misma.

La consideración de las técnicas de análisis de desviaciones surge en primer lugar con modelos basados en la identificación visual de las mismas (gráficas de control) y, por tanto, centrados en el conocimiento de las causas de las desviaciones. Su desarrollo se lleva a cabo mediante el establecimiento de límites de control que permitan al decisor separar aquellas debidas al proceso productivo (controlables) de las que tienen su origen en causas fortuitas (no controlables), es decir, establecer cuando dicho proceso está "Bajo-Control" o "Fuera-Control".

No obstante, el problema del análisis de desviaciones presenta una mayor complejidad y el decisor necesita técnicas que le permitan enfrentarse ante la decisión de investigar o no una desviación. De ahí que hayan surgido varios estudios [entre otros, BIERMAN, FOURAKER y JAEDICKE, 1961; BATHER, 1963; DUVALL, 1967; KAPLAN, 1969; DYCKMAN, 1969; OZAN y DYCKMAN, 1971; DITTMAN y PRAKASH, 1978, 1979; CAPETTINI y COLLINS, 1978] que incorporan parámetros de coste y beneficio, incidiendo de esta forma en las consecuencias económicas de la investigación y corrección de la desviación. Estos modelos se caracterizan por la búsqueda de la estrategia óptima de investigación en dos estados del proceso (Bajo-Control o Fuera-Control), en dos fórmulas de acción (investigar o no investigar) y teniendo presente el impacto económico de la investigación (costes y beneficios).

La principal diferencia en los trabajos desarrollados en este ámbito radica en el número de períodos para los que se realiza el estudio de los costes y de la decisión final de investigar o no investigar, dando lugar a una doble clasificación: modelos monoperiódicos o modelos multiperiódicos.

2.1. Modelos coste-beneficio monoperiódicos

Uno de los primeros estudios realizado con estas características se debe a BIERMAN, FOURAKER y JAEDICKE (1961), donde se presenta un modelo monoperiódico en el que la investigación o análisis depende de dos medidas: el tamaño de la desviación y la probabilidad de que la desviación se deba a causas del azar (no controlables). La investigación está garantizada cuando el coste esperado de investigar es menor que el coste esperado de no investigar.

Las principales críticas a este modelo se han centrado en que el mismo no propone cómo medir los costes de la investigación ni cómo incorporar al modelo las consecuencias de acciones futuras [KAPLAN, 1975, p. 319]. Por otro lado, presenta el inconveniente de utilizar sólo el coste de las observaciones actuales, ignorando la información anterior [OZAN y DICKMAN, 1971, p. 114-115].

Una revisión de este modelo desarrollada por DUVALL (1967) propone varias causas de las desviaciones en costes, clasificándolos como controlables y no controlables, presuponiendo que la suma de los costes no controlables se aproximará a cero, de tal forma que la decisión de investigar está garantizada cuando el ahorro neto de investigar es mayor que cero.

Este modelo presenta el inconveniente no incorporar la posibilidad de investigar en el futuro [KAPLAN, 1975, P. 328]. Asimismo, se puede puntualizar que las causas de las desviaciones en costes pueden ser diversas y ninguna dominante por lo que no es válido suponer una desviación igual a la suma de componentes controlables y no controlables [DYCKMAN, 1969, P. 240].

El estudio anterior nos permite observar como es posible una cierta mejora en los modelos monoperiódicos descritos que pueden verse ampliados si se especifica la estructura formal del coste y la distribución de probabilidad. Si se tiene presente que la probabilidad calculada para un período posterior debería ser menor que el valor crítico óptimo de modo que se decide investigar, dicha probabilidad será la probabilidad anterior para el próximo período de análisis. Cuando se vuelve a tomar una nueva observación, ésta se podría actualizar a través de la aplicación del Teorema de Bayes y, en consecuencia, sería posible incorporar o presentar un modelo con varios períodos de coste [BIERMAN, FOURAKER y JAEDICKE, 1961; DYCKMAN, 1969; DITTMAN y PRAKASH, 1978, 1979].

2.2. Modelos coste-beneficio multiperiódicos: Cadenas de Markov

Una ampliación de los modelos anteriormente señalados radica en la consideración de varios períodos de coste. Entre los primeros estudios que plantean esta característica cabe señalar el trabajo de KAPLAN (1969), realizado como una extensión al modelo BIERMAN, FOURAKER y JAEDICKE (1961), donde se interesa por la utilización de las cadenas de Markov, evitando la restricción de normalidad, para describir la transición entre los dos estados, incluso planteando la posibilidad de utilizar programación dinámica para determinar el valor crítico apropiado que minimice los costes descontados futuros, siendo el mismo aquel valor que iguale dos expresiones mínimas de coste: el coste esperado futuro de investigar y los costes esperados futuros si la investigación no se llevase a cabo.

En esta misma línea, y con base en el control markoviano, se han desarrollado otros trabajos, entre los que destaca los de DITTMAN y PRAKASH (1978, 1979) en el cual se plantea una alternativa a la aplicación de la programación dinámica antes citada, si bien su modelo se puede considerar como una variante de las gráficas de control económicas, donde los límites de control se establecen a partir de costes relevantes en lugar de niveles estadísticos de confianza. Para ello se parte de la base de que el proceso puede operar en uno de dos estados posibles ($E = E_1, E_2$), es decir, el proceso puede encontrarse bajo control ($E = E_1$) o fuera de control ($E = E_2$). Se establece que si el proceso se encuentra en el estado E_1 , en el período siguiente puede pasar al estado E_2 con una probabilidad constante $(1 - g)$, mientras que si el proceso se desarrolla para un período en el estado E_2 en el período siguiente continuará en ese estado con probabilidad 1 , a menos que se investigue y, en consecuencia, se corrija dicha situación. Es decir, el proceso no puede revertir al estado E_1 por sí mismo.

La situación descrita se puede expresar utilizando cadenas de Markov, para lo cual se puede formular una "matriz de transición del proceso" como la siguiente:

	E_1	E_2
E_1	g	$(1 - g)$
E_2	0	1

(2.1)

El funcionamiento del proceso genera para cada período un coste " x^* " (que se comparará con el valor crítico fijado " x ") que será una variable aleatoria con una función de distribución F_i que dependerá del estado en que se encuentre el proceso.

Conviene recordar que la noción de cadenas de Markov como modelo de

proceso aleatorio en el transcurso del tiempo parte de la premisa de que la probabilidad de que el sistema en estudio se encuentre en una situación particular depende sólo de su situación actual. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{Prob} \{x^* \leq x | i\} &= F_i(x) \\ E(x^* | i) &= m_i \\ i &= 1, 2 \\ m &= (m_2 - m_1) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Asimismo, se parte de la premisa de que el proceso de transición tiene lugar antes de conocer el dato sobre el coste real, pues la información de la contabilidad directiva proporciona los datos sobre el estado real del evento.

A partir del conocimiento de tales costes el decisor se plantea dos opciones: considerar que el proceso se encuentra fuera de control (FC) y en consecuencia plantear la estrategia de investigación y corrección del mismo, o bien considerar que el proceso está bajo control (BC) con lo cual no será necesario intervenir en este período. En ambos casos, cabe la posibilidad de error. En la primera alternativa, el decisor corre el riesgo de investigar, incurriendo en los costes propios del proceso de investigación, cuando no era necesario, es decir, si el proceso realmente se encontraba bajo control (error de Tipo I). En el segundo caso, puede evitar la intervención cuando era necesaria (error de Tipo II) y dejar actuar al proceso durante el período siguiente en una situación fuera de control. Las probabilidades de incurrir en dichos errores se podrán definir como sigue a continuación:

$$\begin{aligned} \text{Prob} \{I / \text{bajo control}\} &= \text{Prob} \{x^* > x | i = 1\} \\ &= 1 - \text{Prob} \{x^* \leq x | i = 1\} = 1 - F_1(x) \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$\text{Prob} \{NI / \text{fuera control}\} = \text{Prob} \{x^* \leq x | i = 2\} = F_2(x)$$

Con estos datos se puede estudiar entonces el efecto que provoca la política de control que realice el decisor. Si el dato sobre el coste obtenido en un período pone de manifiesto que el proceso se haya bajo control, será indiferente la elección del decisor, cualquiera que sea ésta el proceso continuará bajo control el período siguiente con una probabilidad igual a 1. Si, por el contrario, el informe sobre el coste de un período demuestra que el proceso se encuentra fuera de control, seguirá fuera de control en el período siguiente con una probabilidad igual al error de Tipo II, esto es, $F_2(x)$.

A su vez, las posibles consecuencias de la acción del decisor sobre el estado del proceso en el período siguiente se pueden representar mediante una "matriz de control" markoviana, así denominada porque representa los resultados de ejercer la política de control:

$$\begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} E_1 & E_2 \end{array} \\
 \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|cc|} \hline \begin{array}{c} 1 \\ 1 - F_2(x) \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ F_2(x) \end{array} \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad (2.4)$$

donde las filas representan el estado en el que se encuentra el proceso cuando se recibe el informe del coste y las columnas el estado en que se encuentra después de la acción de control.

Se puede definir entonces una nueva matriz, combinando la matriz de control (2.4) con la matriz de transición del proceso (2.1), conocida con la denominación "*matriz de transición de proceso controlado*" [DITTMAN y PRAKASH, 1978, p. 17]:

$$\begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} E_1 & E_2 \end{array} \\
 \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|cc|} \hline \begin{array}{c} g \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} (1-g) \\ 1 \end{array} \\ \hline \end{array}
 \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} E_1 & E_2 \end{array} \\
 \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|cc|} \hline \begin{array}{c} 1 \\ 1-F_2(x) \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ F_2(x) \end{array} \\ \hline \end{array} \quad =$$

$$= \begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} E_1 & E_2 \end{array} \\
 \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|cc|} \hline \begin{array}{c} 1-(1-g) F_2(x) \\ 1- F_2(x) \end{array} & \begin{array}{c} (1-g) F_2(x) \\ F_2(x) \end{array} \\ \hline \end{array} \quad (2.5)$$

donde "x" es la multiplicación de matrices (filas por columnas).

El resultado de esta multiplicación mostrará la probabilidad de transición del proceso de un estado a otro desde el inicio de un período n al inicio del período $n+1$, cubriendo estas probabilidades de cambio de estado tanto los debidos al proceso en sí mismo como el cambio ocasionado en respuesta a la política de control ejercida.

En esta matriz el principal problema de interpretación surge al definir la probabilidad de transición de un estado al inicio del período a otro estado al inicio del próximo período. Por ejemplo, la probabilidad de pasar del estado E_1 al inicio del período n a un estado E_1 al inicio del período $n+1$, vendrá dada por la suma de las dos alternativas:

a) Si el proceso actúa libremente, la probabilidad asociada la hemos definido anteriormente por la constante g .

b) Si se actúa sobre el proceso, este control sólo tendrá sentido en la medida en que dicho proceso haya pasado a una situación fuera de control (E_2) cuya probabilidad fue definida por $(1 - g)$ y, en consecuencia, sea preciso investigar y corregir dicha situación, lo que ocurrirá con una probabilidad de $1 - F_2(x)$. Combinando ambas probabilidades tenemos $(1 - g) [1 - F_2(x)]$.

Por tanto, la suma de ambos componentes proporciona la probabilidad asociada a la opción que habíamos planteado, es decir, el paso de un estado E_1 al inicio de un período n , al estado E_1 en el período $n+1$ será:

$$g + (1 - g) [1 - F_2(x)] = 1 - (1 - g) F_2(x)$$

tal como aparece reflejado en la matriz de transición de proceso controlado (2.5) (fila 1, columna 1).

De esta misma forma se pueden definir las probabilidades de las cuatro opciones posibles que, en definitiva, están expresadas en dicha matriz.

Por tanto, si consideramos, para un valor dado del coste " x^* ", la regla de decisión "*investigar si y sólo si $x^* > x$* ", las probabilidades (frecuencias relativas) de estado sostenido (estable), definidas por $\pi_1(x)$ y $\pi_2(x)$, serán las probabilidades de que el proceso se inicie en los estados E_1 y E_2 , respectivamente, para ese valor crítico de coste " x " en el período n (siendo n largo plazo). Estas probabilidades se pueden obtener mediante la matriz transición de proceso controlado (2.5):

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|} \hline \pi_1(x) & \pi_2(x) \\ \hline \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|} \hline & \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{c} E_2 \\ E_2 \end{array} \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{c} E_1 \qquad \qquad \qquad E_2 \\ \hline \begin{array}{|c|c|} \hline [1-(1-g) \cdot F_2(x)] \cdot \pi_1(x) + [1-F_2(x)] \cdot \pi_2(x) & [(1-g) \cdot F_2(x)] \cdot \pi_1(x) + F_2(x) \cdot \pi_2(x) \\ \hline \end{array} \\
 \end{array}$$

De donde se deduce el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\rho_1(x) = [1 - (1 - g) \cdot F_2(x)] \cdot \rho_1(x) + [1 - F_2(x)] \cdot \rho_2(x) \tag{2.6}$$

$$\rho_1(x) + \rho_2(x) = 1$$

O bien:

$$\pi_2(x) = [(1-g) \cdot F_2(x)] \cdot \pi_1(x) + F_2(x) \cdot \pi_2(x) \quad (2.6)$$

$$\rho_1(x) + \rho_2(x) = 1$$

Resolviendo entonces el sistema planteado, tenemos:

$$\rho_1(x) = \frac{1 - F_2(x)}{1 - g \cdot F_2(x)} \quad (2.7)$$

$$\rho_2(x) = \frac{(1-g) \cdot F_2(x)}{1 - g \cdot F_2(x)}$$

Como la matriz de transición de proceso controlado representa los estados al inicio del período de estudio, las probabilidades de estado sostenido (estable) pueden ser multiplicadas por la matriz de transición del proceso (2.1) con el fin de obtener las probabilidades de estado sostenido $S_1(x)$ y $S_2(x)$ que van a prevalecer durante el período, es decir, las frecuencias relativas a largo plazo de que el proceso se encuentre bajo control o fuera de control en el momento de generarse el informe sobre los costes. Su representación sería:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|} \hline \pi_1(x) & \pi_2(x) \\ \hline \end{array}
 \quad \times \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|} \hline E_1 & E_2 \\ \hline E_1 & g & (1-g) \\ \hline E_2 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{|c|c|} \hline \pi_1(x) g & (1-g) \pi_1(x) + \pi_2(x) \\ \hline \end{array}
 \quad (2.8)
 \end{array}$$

Es decir:

$$S_1(x) = \rho_1(x) \cdot g \quad (2.9)$$

$$S_2(x) = (1-g) \cdot \rho_1(x) + \rho_2(x)$$

Sustituyendo $\pi_1(x)$ y $\pi_2(x)$ tendremos que:

$$S_1(x) = \frac{[1 - F_2(x)] \cdot g}{1 - g \cdot F_2(x)} \quad (2.10)$$

$$S_2(x) = \frac{1-g}{1-g \cdot F_2(x)}$$

La expresión (2.10) representa las probabilidades de estar en E_1 y E_2 después de que el proceso haya operado con un coste crítico "x" a largo plazo. Estas probabilidades pueden ser utilizadas para encontrar el coste promedio a largo plazo para el período de operación utilizando un valor dado de "x" en la regla de decisión.

Por tanto, el valor de x asociado con el coste mínimo a largo plazo permite al decisor establecer la regla de decisión en el momento de enfrentarse a la decisión de investigar o no una desviación. Es decir, ese coste mínimo "x" será el coste óptimo para establecer el valor crítico.

Asimismo, se puede plantear la ecuación que definirá el coste esperado del proceso controlado para un período. Este coste vendrá dado por la suma de los costes de (a) operar, (b) investigar y (c) corregir el proceso.

De acuerdo con lo anterior podemos determinar cada uno de dichos conceptos:

a) De las ecuaciones (2.2) y (2.9) se deduce el coste esperado de operar el proceso a largo plazo en un período:

$$\begin{aligned} C_0(x) &= m_1 \cdot S_1(x) + m_2 \cdot S_2(x) \\ &= m_1 \cdot g \cdot p_1(x) + m_2 \cdot (1-g) \cdot p_1(x) + m_2 \cdot p_2(x) \\ &= m_2 - p_1(x) \cdot g \cdot m \end{aligned}$$

Entonces:

$$C_0(x) = m_2 - p_1(x) \cdot g \cdot m$$

b) Se investigará si el informe de costes pone de manifiesto que $x^* > x$. La probabilidad de que en un período se cumpla $x^* > x$ y por lo tanto se investigue será la probabilidad condicionada de que $x^* > x$ para cada estado (E_1 y E_2) multiplicada por las

probabilidades de estado sostenido de que ocurra ese estado. Es decir:

$$\text{Prob} \{ x^* > x \} \equiv \frac{\text{Prob} \{ x^* > x \}}{1 - g \cdot F_1(x)} = \frac{\rho_1(x) \cdot [1 - g \cdot F_1(x)]}{1 - g \cdot F_2(x)} \equiv S_2(x) =$$

donde la constante I representa los costes inherentes al proceso de investigar.

Por lo tanto, el coste esperado de investigar será:

$$C_I = \pi_1(x) \cdot [1 - g \cdot F_1(x)] \cdot I$$

c) La corrección se llevará a cabo si $x^* > x$ y el proceso está Fuera de control. El coste de corrección a largo plazo vendrá dado por la probabilidad de que se lleve a cabo la investigación estando el proceso fuera de control ($E = E_2$) multiplicado por el coste de corrección. Será, por lo tanto, el segundo término de la ecuación anterior, es decir:

$$C_K(x) = \frac{(1 - g) \cdot [1 - F_2(x)] \cdot K}{1 - g \cdot F_2(x)} = \rho_1(x) \cdot (1 - g) \cdot K$$

donde la constante K representa los costes propios de corregir.

Entonces:

$$C_K(x) = \rho_1(x) \cdot (1 - g) \cdot K$$

En consecuencia el coste esperado total será la suma de los tres conceptos de coste definidos:

$$\begin{aligned} &= m_2 + \rho_1(x) \cdot [1 - g \cdot F_1(x)] \cdot I + \rho_1(x) \cdot (1 - g) \cdot K \\ &= m_2 + \rho_1(x) \cdot [a - b \cdot F_1(x)] \end{aligned}$$

donde:

$$\begin{aligned} a &= (1 - g) \cdot K + I - g \cdot m \geq 0 \\ b &= g \cdot I > 0 \end{aligned}$$

Como g es una probabilidad, entonces $0 < g < 1$. Por otro lado, I es un coste y por lo tanto $I > 0$. De lo anterior se deduce que b siempre será un valor mayor que cero ($b > 0$).

Se puede tratar de exponer los costes en los que se incurren si se llevan a cabo políticas extremas, es decir, decidir "investigar siempre" o "no investigar nunca" al final de un período. Los costes derivados de estas políticas serán:

a) "*No investigar nunca*" es equivalente a suponer $x = \infty$ en la regla de decisión "investigar si y sólo si $x^* > x$ ". Con $x = \infty$, $F_2(x) = 1$ y $\pi_1(x) = 0$. Si $\pi_1(x) = 0$, esto implicará:

$$C(x) = \mu_2$$

b) "*Investigar siempre*" es igual que decir $x = 0$ en la regla de decisión. Si $x = 0$, esto implicará que $F_1(x) = F_2(x) = 0$. Si $F_2(x) = 0$, entonces $\pi_1(x) = 1$, con lo cual:

$$C(x) = \mu_2 + a$$

Por consiguiente los modelos período así desarrollados permiten al usuario establecer una regla de decisión de la forma "investigar si y sólo si $x^* > x$ ", al poder definir el valor crítico " x " con el que enfrentar el dato sobre el coste real para un período. Asimismo, se puede conocer los costes esperados de la estrategia de investigación que se plantee ante la decisión de investigar o no la causa de una desviación.

No obstante, el planteamiento realizado se basa en la noción de probabilidad, en concreto en poder establecer la probabilidad de transición del proceso de un estado a otro (Bajo Control- Fuera de Control) y, por tanto, en considerar el coste como una variable aleatoria a la que se le puede asignar una función de probabilidad. Esta premisa hace que en los casos en los que la realidad haga imposible establecer dicha probabilidad con lo cual poder aplicar este modelo resulta necesario adaptar la realidad al propio modelo formulado. Esta solución no será operativa ya que los resultados así obtenidos no serán muy fiables lo cual nos lleva en la siguiente parte de este trabajo a proponer la opción contraria, es decir, adaptar el modelo a la realidad de forma que se pueda operar con datos inciertos.

3. INVESTIGACION DE LAS DESVIACIONES EN UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE

La hipótesis de certeza común, aplicada hasta hace relativamente pocos años a todos los modelos de gestión, ha sido completada por la introducción del concepto de azar, lo que motivó la aparición de modelos basados en la noción de probabilidad, para cuya utilización se precisa conocer ciertas informaciones (casos posibles, casos favorables), es decir, la frecuencia relativa con la que ocurre un determinado suceso. Sin embargo, en el campo de las Ciencias Sociales resulta muy difícil que un fenómeno se repita un número suficiente de veces en las mismas condiciones para que sea factible la utilización del término probabilidad.

Por tanto, en el caso del análisis de las desviaciones, el control markoviano será válido siempre que el conocimiento que poseamos del entorno sea medible y, en consecuencia, sea factible la utilización del concepto de probabilidad. Esta premisa restringe su aplicación a situaciones en las que el proceso que pretendamos estudiar se repita en unas determinadas condiciones y además se pueda aplicar los resultados a otro proceso sometido a las mismas condiciones que el anterior. Sin embargo, existen situaciones en las que no va a ser posible utilizar probabilidades, cuando existe incertidumbre en lugar de aleatoriedad.

Si tenemos presente que el entorno actual en el que se desarrolla el proceso de toma de decisiones referente a cuando se debe investigar o no un proceso, con el fin de conocer los orígenes de las desviaciones producidas en el mismo es impreciso o incierto, hemos de considerar un modelo que permita la utilización de datos inciertos, esto es, de posibilidades en lugar de probabilidades. Por tanto, es necesario adaptar a esta realidad los modelos utilizados hasta ahora en el control de gestión.

A este respecto, la propuesta de KAUFMANN y GIL ALUJA (1991) incorpora a la teoría markoviana las modificaciones necesarias para aplicarla en un ambiente de incertidumbre, es decir, prescindiendo del uso de probabilidades y permitiendo, por contra, utilizar datos borrosos. De esta forma, cabe la posibilidad de que el modelo de análisis de desviaciones utilizando cadenas de Markov se puede ajustar ante la existencia de incertidumbre incorporando las "cadenas difusas de KAUFMANN y GIL ALUJA".

Con el fin de describir la aplicación del modelo que planteamos, podemos recordar la situación de partida descrita con anterioridad: el proceso S que estudiamos puede operar en dos estados posibles, bajo control ($E = E_1$) o fuera de control ($E = E_2$). Como dicho proceso no se ha desarrollado siempre en las mismas condiciones no podemos dar por válido la hipótesis de que en el período siguiente se repitan las condiciones anteriores. Esto impide, por tanto, asignar una probabilidad a las opciones de transición entre ambos estados para el período siguiente basándonos en lo ocurrido en períodos anteriores. Ante esta situación sólo

podremos expresarnos en términos de posibilidad y asignar a cada alternativa, en base a juicios subjetivos (p.e. a partir de la opinión de un grupo expertos), una valuación en (0,1) que represente la posibilidad de ocurrencia de que el proceso se encuentre en el estado E_i ($i=1,2$) y eso para todos las fechas ($n=1,2$)¹.

Evidentemente, los expertos a la hora de valuar las posibles transiciones entre los estados del proceso considerarán la posibilidad de actuación del proceso tanto en el caso de que se actúe sobre el mismo como en el que se le deje actuar libremente. En definitiva, las valuaciones establecidas por el experto correspondiente podríamos describirlas en una "matriz incierta" en contraposición a la matriz estocástica (matriz de transición de proceso controlado) con la que operamos cuando se considera un entorno incierto pero medible. Esta matriz, que podemos denominar "*matriz borrosa de transición*", quedaría:

$$[q(n)] = \begin{array}{cc} & \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline q_1(n) & q_2(n) \\ \hline \end{array} \end{array} \quad (3.1)$$

siendo $q_i(n)$ los elementos del conjunto de vectores de estado para el período futuro considerado.

Por lo tanto, la matriz representativa sería:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline q_{11} & q_{12} \\ \hline q_{21} & q_{22} \\ \hline \end{array} \end{array} \quad (3.2)$$

Se establece la hipótesis que las $q_i(n)$ forman una ley de posibilidad:

$$\forall q_i(n) = 1 \quad \sum_{i=1}^N \quad (3.3)$$

Es decir, por lo menos uno de los estados tiene posibilidad 1.

¹Se ha optado por el desarrollo a través de valuaciones puntuales en (0,1) pero también es aplicable al caso de operar con estimaciones realizadas a través de intervalos de confianza en (0,1), es decir $[a_1, a_2]$, lo que se interpretaría como la posibilidad de que el proceso en el período siguiente partiendo del estado actual pase al estado que se esté considerando será como mínimo a_1 y como máximo a_2 . Asimismo es factible la utilización de tripletas de confianza $[a_1, a_2, a_3]$ en cuyo caso se adoptaría como posibilidad mínima a_1 , como posibilidad máxima a_3 estableciendo un máximo de presunción o posibilidad máxima en una valuación a_3 , etc.

En este modelo se introduce también la hipótesis de que la posibilidad de paso de un estado E_i a un estado E_j depende sólo de E_i y de E_j , con lo cual se puede valuar la posibilidad de todo par (E_i, E_j) , $i=1,2$, es decir q_{ij} , sabiendo que el proceso se hallará en el estado E_j en el momento $n+1$ y está en el estado E_i en el momento n . Se establece, pues, la ecuación que rige el sistema:

$$q_j(n+1) = \bigvee_{i=1}^N (q_i(n) \wedge q_{ij}(n)) \quad (3.4)$$

Por otro lado:

$$\forall i \in \{1, 2\} : \exists j \in \{1, 2\} \quad (3.5)$$

$$\bigvee_{i=1}^N q_{i,j} = 1$$

En otras palabras, cada fila de la relación contiene por lo menos un 1, de modo que las q_{ij} forman una relación borrosa normal.

Podemos representar la expresión (3.5) en forma matricial:

$$\begin{array}{cc} E_1 & E_2 \\ \hline q_1(n+1) & q_2(n+1) \end{array} = \begin{array}{cc} E_1 & E_2 \\ \hline q_1(n) & q_2(n) \end{array} * \begin{array}{cc} & E_1 & E_2 \\ E_1 & q_{11} & q_{12} \\ E_2 & q_{21} & q_{22} \end{array} \quad (3.6)$$

donde * significa la composición maxmin (filas por columnas) o bien:

$$m_N(x, z) = \bigvee_y (m_N(x, y) \wedge m_N(y, z)) \quad (3.7)$$

Evidentemente al no trabajar con probabilidades el encadenamiento no se

realizará con operadores asociados suma-producto sino que al desenvolverse el proceso en ambiente de incertidumbre el encadenamiento se llevará a cabo mediante operadores asociados máximo-mínimo, es decir, tomando las valuaciones mínimas y a continuación el máximo de los mínimos.

Por lo tanto, a través de este modelo el decisor puede establecer el nivel de presunción de que el proceso se encuentre en un estado específico en un momento futuro cercano. Si por ejemplo desea conocer cual será la posibilidad de que el proceso después de dos "pasos" se encuentre en el estado E_1 partiendo de E_1 vendrá dado:

Estado inicial		Después de 1 paso		Después de 2 pasos
$E_1 \bullet$	q_{11}	$\bullet E_1 \bullet$	q_{11}	$\bullet E_1$
	q_{12}		q_{21}	
$E_2 \bullet$		$\bullet E_2 \bullet$		$\bullet E_2$

es decir:

$$((q_{11} \wedge q_{11})) \vee (q_{12} \wedge q_{21})$$

Denominando a la expresión (3.5) de la forma $[N]$, se puede calcular $[N]^n$ hasta que $[N]^{n+1} = [N]^n$ donde:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [N]^n = [N^*]$$

de tal manera que sabiendo la situación actual del proceso, el decisor puede conocer la posibilidad, el máximo de presunción de que el sistema se encuentre en un determinado estado en un momento futuro cercano. Si por ejemplo el proceso se encuentra en E_1 , se actuaría:

$$\begin{array}{cc}
 & E_1 & E_2 \\
 E_1 & \boxed{1} & \boxed{0}
 \end{array}
 * [N^*]$$

En consecuencia, si se conocen los costes asociados a la acción de operar, de investigar y de corregir el proceso, es posible estimar los costes asociados a la decisión de

investigar o no investigar, pero siempre bajo la premisa real de que el ambiente en que se desarrolla el proceso es incierto y en consecuencia es imposible otro tipo de valoración que no sea mediante números borrosos. Asimismo, si no se conocen dichos costes, se pueden solicitar valuaciones (p.e. a un grupo de expertos) que podrán ser realizadas a través de intervalos de confianza con lo cual es factible operar con dichos intervalos de la misma forma que con el resto de valores.

4. CONCLUSIONES

El principal problema que plantea el análisis de desviaciones es la decisión sobre si investigar o no las causas que han generado dichas desviaciones. Tal decisión tiene importantes repercusiones económicas tanto por los beneficios que puede generar el corregir un estado del proceso fuera de control como por los costes inherentes al propio proceso de investigar y, en su caso, corregir las desviaciones. A su vez, el análisis de desviaciones puede servir no sólo para corregir situaciones pasadas sino que también debe realizar una función de anticipación, por lo cual presentan mayor interés los modelos que establecen varios períodos de coste (período) frente a aquellos en los que el estudio se centra en un único período (monoperiódicos).

En el presente trabajo los modelos período estudiados utilizan la noción de cadenas de Markov para establecer la transición entre los posibles estados del proceso. La validez de los modelos desarrollados en los términos anteriores queda supeditada a la posibilidad de obtener información en términos probabilísticos y, en concreto, a poder establecer cual es la probabilidad de que el proceso cambie de un estado a otro, es decir, conocer la frecuencia relativa de ese suceso.

Sin embargo, para poder medir la realidad en términos de probabilidad es necesario que ese suceso se repita un número suficiente de veces en las mismas condiciones. En muchos casos esto no va a ser posible, cuando existe incertidumbre en lugar de azar, por lo cual es necesario adaptar esos modelos para poder aplicarlos en un entorno incierto.

Por consiguiente, la propuesta que hemos realizado en este trabajo consiste en un intento de aplicación de las cadenas inciertas de KAUFMANN y GIL ALUJA al análisis de desviaciones con lo que se consigue utilizar posibilidades en lugar de probabilidades, presentando entonces la ventaja de poder aplicar dicho modelo en cualquier entorno en el que se desarrolle el proceso.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BATHER, G. (1963): "Control Charts and the Minimization of Costs". Journal of the

- Royal Statistical Society, p. 239-257.
- BIERMAN, H. Jr., FOURAKER, L.E. y JAEDICKE, R.K. (1961): "A Use of Probability and Statistics in Performance Evaluation". *The Accounting Review*. July, p. 409-418.
- CAPETTINI, R. y COLLINS, D. (1978): "The Investigation of Deviations from Standard Cost in the Presence of Unequal State Variances". *Journal of Business Finance and Accounting*, Winter, 335-353.
- DITTMAN, D.A. y PRAKASH, P. (1978): "Cost Variance Investigation: Markovian Control of Markov Processes". *Journal of Accounting Research*, Spring, p. 14-25.
- DITTMAN, D.A. y PRAKASH, P. (1979): "Cost Variance Investigation: Markovian Control versus Optimal Control". *The Accounting Review*, April, p. 358-373.
- DUVALL, R.M. (1967): "Rules for Investigating Cost Variances". *Management Science*, June, p. 631-641.
- DYCKMAN, T.R. (1969): "The Investigation of Cost Variances". *Journal of Accounting Research*, Autumn, p. 215-244.
- JACOBS, F.H. (1978): "An Evaluation of the Effectiveness of Some Cost Variance Investigation Models". *Journal of Accounting Research*. Vol. 16, nº 1, Spring, p. 190-203.
- KAPLAN, R.S. (1969): "Optimal Investigation Strategies with Imperfect Information". *Journal of Accounting Research*, Spring, p. 32-43.
- KAPLAN, R.S. (1975): "The Significance and Investigation of Cost Variances: Survey and Extensions". *Journal of Accounting Research*, Autumn, p. 311-337.
- KAUFMANN, A. y GIL ALUJA, J. (1986): "Introducción de la teoría de los subconjuntos borrosos a la gestión de las empresas". Milladoiro. Santiago de Compostela.
- KAUFMANN, A. y GIL ALUJA, J. (1987): "Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre". Hispano Europea. Barcelona.
- KAUFMANN, A. y GIL ALUJA, J. (1991): "Nuevas técnicas para la dirección estratégica". Universidad de Barcelona. Barcelona.
- MAGEE, R.P. (1977): "Cost Control with Imperfect Parameter Knowledge". *The Accounting Review*. January, p. 190-199.
- OZAN, T. y DYCKMAN, T. (1971): "A Normative Model for Investigation Decisions Involving Multiorigin Cost Variances". *Journal of Accounting Research*, Spring, p. 88-115.